

INSTRUÇÃO PARA O TRABALHO

FERRAMENTAS INSTITUCIONAIS I

Ferramentas institucionais são recursos, sistemas ou serviços desenvolvidos, adquiridos ou disponibilizados oficialmente pela UFRJ, para apoiar suas atividades administrativas, acadêmicas, de pesquisa ou de comunicação.

Entre os principais benefícios de uso estão: valorização da identidade institucional, maior segurança e confiabilidade, além da garantia de conformidade com normas legais.

Para conhecer, este será o tema desta e da próxima Instrução para o Trabalho.

E-mail institucional

É a conta oficial de e-mail fornecida pela UFRJ para docentes e Técnicos Administrativos em Educação (TAEs).

Entre os motivos para usar estão: a segurança e confiabilidade nas comunicações; a identidade profissional oficial, além do acesso a sistemas e serviços da UFRJ.

Para solicitar, acesse a Central de Serviços da SG-TIC/UFRJ ou [clique aqui](#).

Formulários institucionais

São ferramentas digitais para coletar informações de forma padronizada, segura e acessível. Servem para coletar dados de forma organizada, padronizar os processos administrativos e apoiar decisões e gerar relatórios confiáveis.

Entre os benefícios de uso estão a transparência e rastreabilidade, a padronização das informações, a sustentabilidade (menos papel), e o acessível de qualquer dispositivo.

Adicionalmente, as respostas podem ser notificadas em tempo real, por e-mail, ao solicitante e ao participante. A UFRJ não dispõe de contrato com plataformas privadas que garantam o cumprimento da LGPD. Pense bem, se precisa coletar dados pessoais sensíveis, que já estão em bases de dados da UFRJ. Se precisar, use os Formulários oferecidos pela SG-TIC.

Para solicitar, acesse a Central de Serviços da SG-TIC/UFRJ. Sua solicitação deve ser feita com antecedência mínima de 15 dias, em relação à data prevista de publicação. É fundamental testar e validar o protótipo apresentado pela SG-TIC antes da liberação da versão em ambiente de produção, acompanhe o seu pedido até a conclusão.

Sistema de Gestão de Cursos e Eventos

O Sistema de Gestão de Cursos e Eventos (SGCE) é um sistema Institucional da UFRJ que atende à Pró-Reitoria de Pessoal (PR4), por meio da Divisão de Desenvolvimento, Capacitação e Formação Continuada (DVDE), e à Pró-Reitoria de Extensão (PR5), por meio da Coordenação de Formação Acadêmica de Extensão (COFAEX), na organização de cursos e eventos oferecidos por essas unidades. [Clique aqui](#) para conhecer o SGCE.

Essa organização compreende: inscrições de participantes, gerenciamento de turmas, lançamento de avaliações e frequência, finalizando com a certificação, por meio de integração com o Sistema de Certificado e Documentos (SCD). Conheça [aqui](#) o SCD.

O escopo do SGCE não engloba o gerenciamento das propostas de cursos e eventos, etapa que é tratada entre o proponente e a COFAEX/PR5 e a DVDE/PR4.

Entre os benefícios do SGCE estão: a centralização e padronização da gestão de cursos e eventos, a redução de processos manuais, a transparência e praticidade no processo de inscrição e o apoio da COFAEX/PR5 e da DVDE/PR4 no credenciamento e suporte. Além disso, pode-se realizar a emissão de certificados, procedimento que depende de uma pequena intervenção do usuário no ambiente do SCD.

Para credenciar-se, o coordenador deve entrar em contato com a [PR4](#) ou [PR5](#), a depender do público-alvo da iniciativa.

MAIS SOBRE O PCSI!

O Programa de Conscientização em Segurança da Informação (PCSI) tem o objetivo de conscientizar sobre segurança da informação.

Desta forma, são oferecidas diversas ações para a comunidade universitária.

Você pode levar essas ações à sua unidade, entre em contato conosco ([acesse](#))!

VOCÊ SABIA?

Esses e outros serviços oferecidos pela SG-TIC estão disponíveis no Central de Serviços da UFRJ. Acesse e conheça!

servicos.tic.ufrj.br

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

SGTIC

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DA UFRJ

DIVSEG

DIVISÃO DE SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO

PCSI

Programa de conscientização
em segurança da informação